

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y MECANISMO DE PROTECCIÓN DE UN INHIBIDOR DE CORROSIÓN UTILIZADO EN TUBERÍAS DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

EVALUATION OF THE EFFICIENCY AND PROTECTION MECHANISM OF A CORROSION INHIBITOR USED IN OIL PRODUCTION PIPELINES

JENNIFER BRUZUAL¹, YELITZA FIGUEROA DE GIL^{1*}, FAUTINA CEDEÑO²,
JOSÉ LUIS PRÍN¹, GLORYS LÓPEZ DE GÓMEZ², CARLOS RODRÍGUEZ¹

Universidad de Oriente, ¹Vicerrectorado Académico, Instituto de Investigación en Biomedicina y Ciencias Aplicadas "Dra. Susan Tai"-IIBCAUDO, Departamento de Ciencia de los Materiales, Cumaná, Venezuela, ²Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Mecánica, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Yeliza Figueroa de Gil , E-mail: yelidegil@gmail.com

RESUMEN

El objetivo general del presente trabajo fue estudiar la eficiencia de un biocida comercial y su acción sobre la microestructura del acero al carbono API J55 utilizado en tubería de producción en la industria petrolera. Interesa determinar la velocidad de corrosión y cómo afecta el agua sin y con biocida a la superficie metálica y a los microconstituyentes de dicho acero. Esto último se realizó ya que a pesar del uso intensivo de inhibidores en la producción de petróleo, en la mayoría de los casos el mecanismo de acción hacia los microconstituyentes del acero se desconoce. En el desarrollo del estudio se realizó evaluación del biocida basado en sulfato de bis[tetrakis(hidroximetil)fosfonio] conocido como THPS, utilizando muestras extraídas de un tubo de producción para el estudio metalográfico (MEB y EDS) y así identificar los microconstituyentes presentes y luego someterlas a pruebas electroquímicas en los medios preparados con y sin biocida, para determinar la rapidez de la corrosión y eficiencia inhibidora del THPS. Adicionalmente, y para determinar el modo de acción de los medios preparados, se realizó un estudio morfológico (MEB y EDS) de las superficies expuestas a fin de determinar la morfología superficial del ataque corrosivo, así como la composición y distribución de los productos de corrosión. De las evaluaciones realizadas se dedujo que el biocida utilizado tiene una acción preferencial hacia las regiones perlíticas, que posiblemente por su heterogeneidad estructural facilita la nucleación y fijación de cristales del producto inhibidor de la acción bacteriana. Sin embargo, en las aguas sin THPS, estas mismas zonas perlíticas son sitios preferenciales para la formación de nichos de bacterias, ya que la morfología y topografía accidentada de las regiones perlíticas, constituyen una superficie perfecta para el anclaje del exopolímero excretado por las bacterias, sustancia que es vital para el hábitat bacteriano.

PALABRAS CLAVE: Biocorrosión, biocida, THPS, acero API J55.

ABSTRACT

The general aim of the present work is to study the efficiency of a commercial biocide and his action on the microstructure of the API J55 carbon steel, which is commonly used in the petroleum industry in production pipelines. It is of interest to determine the corrosion rate and the effect of the commercial biocide on the metallic surface and microconstituents of the above mentioned steel when it is exposed to production water with and without biocide. The reason of this, is because in spite of the intensive use of inhibitors in the production of oil, in most cases the mechanism of action towards the microconstituents of the steel is not known. In order to attain such objectives, evaluations of the API J55 steel exposed to a biocide based on di-sulfate [tetrakis (hidroximetil) fosfonio] known as THPS, were done. In order to attain such objectives, evaluations of the API J55 steel exposed to a biocide based on di-sulfate [tetrakis (hidroximetil) fosfonio] known as THPS, were taken over. Metallographic analysis (MEB and EDS) and electrochemical tests using production water (with and without biocide) were carried out on samples extracted from a production pipe used in a crude petroleum production field. The metallographic analysis in the as received sample showed the microstructure of the steel while the electrochemical tests were useful in the determination of the corrosion rate and the inhibiting efficiency of the THPS. Additionally, a morphologic study (MEB and EDS) of the exposed surfaces, showed the superficial morphology of the corrosive attack, as well as the composition and distribution of the products of corrosion. It was found in the study that the THPS biocide has a preferential action towards the perlitic regions, which may be due to the structural heterogeneity of the perlitic colonies, which facilitates the nucleation and fixation of crystals of the THPS product, added for the inhibiting of the bacterial action.

KEY WORDS: Biocorrosion, biocide, THPS, API J55 steel.

INTRODUCCIÓN

La mitigación de la corrosión es un elemento fundamental para la preservación de la integridad de los sistemas industriales en el mundo y representa uno de los principales costos de operación y mantenimiento en sistemas de producción, almacenamiento y transporte de crudo. Los organismos microbianos tienen una larga historia de coexistencia con las operaciones petroleras. Los microbios a menudo producen problemas de corrosión y daños en los yacimientos, pero a veces mejoran la producción (Zdenko *et al.* 2012).

La producción de gas y petróleo generalmente va acompañada de agua, la cual puede provenir de la formación, de la condensación, o del agua inyectada para mejorar su recuperación. Con frecuencia, los fluidos de producción también contienen bacterias y gases ácidos, tales como el sulfuro de hidrógeno (H₂S) y el dióxido de carbono (CO₂). Estos gases ácidos y las bacterias aumentan la corrosividad del agua contra el acero, y pueden reducir significativamente la vida operativa de las tuberías y equipos de producción (Pelczar 1982).

Para controlar la corrosión, en la industria petrolera se usan inhibidores de corrosión, principalmente en las tuberías que llevan el petróleo y el gas de los pozos a las plantas de proceso. El mercado anual de los inhibidores tan sólo en América del Norte es de 1600 millones de dólares americanos aproximadamente. No existe, sin embargo, un solo inhibidor que se adapte a todas las situaciones. La eficiencia de un inhibidor depende no solamente de la cantidad y propiedades de los líquidos producidos ni de las propiedades del inhibidor mismo, sino también de la manera en que se aplica éste y de las condiciones de operación (temperatura, velocidad de flujo y presión) que tenga el sistema (Hopkins y Unger 2005).

Cuando el número de bacterias y de otros microorganismos afectan un proceso industrial, es necesario controlarlo, para ello es indispensable el uso de biocidas, los cuales son productos químicos tóxicos para los microorganismos, utilizados a menudo para eliminar bacterias y otros organismos unicelulares del agua y son, generalmente, dosificados a un sistema para reducir eficaz y rápidamente la población microbiana, los cuales no pueden recuperarse fácilmente del descenso de población (Chapman 2003). Estos biocidas no son universales en su poder de control de las bacterias, por lo que cada biocida debe ser evaluado con la

flora bacteriana presente en el sistema de estudio así poder controlar el proceso de corrosión microbiana (NWW 1998).

Los biocidas más comúnmente utilizados, se clasifican en dos grandes grupos: biocidas oxidantes como el cloro, dióxido de cloro, isocianatos de cloro, entre otros y biocidas no oxidantes como acrolina, aminas bromadas, guanidinas, y el sulfato de tetrakis(hidroxi)metilfosfonio, conocido por el acrónimo THPS (Costerton y Lashen 1984). Los biocidas de THPS son soluciones acuosas que no contienen compuestos orgánicos volátiles. A causa de que el THPS está libre de halógenos, no contribuye a la formación de dioxinas. A causa de su baja toxicidad y fácil manejo cuando se compara con otros productos, el THPS proporciona la oportunidad de reducir el riesgo para la salud e incidentes con la seguridad. Debido a su excelente perfil medioambiental, el THPS ha sido aprobado para su uso en áreas medioambientales sensibles a lo largo de todo el mundo y está reemplazando a productos alternativos más peligrosos (García 2006).

El estudio que se presenta corresponde a la unidad de producción petrolera Jobo, ubicada en Morichal estado Monagas, la cual posee pozos productores de petróleo con fluidos de elevada corrosividad. En los yacimientos del campo Jobo, el sistema de extracción utilizado es por levantamiento artificial mediante bombeo mecánico, dicho sistema cuenta con tuberías de producción fabricadas en acero al carbono API J55, que ante la agresividad del medio han presentado con frecuencia fallas de tubería perforada por corrosión por CO₂, H₂S y bacterias; adicionalmente en otros componentes del sistema se han encontrado problemas como rasurados, rayados y rotura de revestidores, cuello de cabillas corroídos y rayados, elastómeros hinchados/desgarrados y pistón corroído en más de un 80% (Bruzual 2008).

El objetivo general fue estudiar la eficiencia de un biocida comercial, así como su acción sobre la microestructura del acero API J55, cuya composición se indica en la Tabla 5. Interesa determinar la velocidad de corrosión y como afecta el agua sin y con biocida a la superficie metálica y a los microconstituyentes del acero utilizado en las tuberías de producción.

MATERIALES Y MÉTODOS

En una primera etapa se analizó el agua proveniente de un pozo seleccionado para el estudio,

esto comprendió análisis fisicoquímico y análisis microbiológico para determinar las características del agua y la presencia de bacterias sulfato reductoras (BSR), las cuales se identificaron por diluciones seriadas (Norma API RP-38 1975) y por Microscopia Electrónica de Transmisión (MET).

En una segunda etapa se realizó evaluación del biocida comercial basado en sulfato de bis[tetrakis(hidroximetil)fosfonio] (THPS), cuya fórmula es $[(\text{CH}_2\text{OH})_4\text{P}]_2\text{SO}_4$, el cual fue adicionado a muestras de cortes de agua procedentes del yacimiento Jobo. El THPS, se comercializa como un biocida no oxidante que exhibe una excelente actividad contra los problemas con microorganismos; siendo su acción extremadamente efectivo contra bacterias sulfato reductoras (BSR), causantes del sulfuro de hidrógeno que conlleva a procesos corrosivos (García 2006). Se prepararon dos series de dosificaciones a partir de una concentración de 100 ppm, luego a diferentes concentraciones de estudio (10, 15, 30 y 50 ppm) y se incubaron a 30°C hasta observar la aparición de las colonias de color negro.

En una tercera etapa, se utilizaron muestras extraídas de un tubo de producción para identificar los microconstituyentes presentes mediante su estudio metalográfico por MEB y EDS y luego someterlas a pruebas electroquímicas en los medios preparados con y sin biocida, para determinar la rapidez de la corrosión y relacionar la velocidad de corrosión con la eficiencia inhibidora del THPS; esto se hizo mediante técnicas electroquímicas de polarización y comportamiento anódico-catódico, a una velocidad de barrido de 2 mV/seg desde -300 hasta +300 mV con respecto al potencial de circuito abierto. Todos los ensayos electroquímicos, se realizaron utilizando un potenciostato/galvanostato Reference 600™, Gamry Instruments, el software necesario para llevar a cabo los ensayos electroquímicos Gamry Framework™ y para el analizador de datos EchemAnalyst™, ambos desarrollados por Gamry (ASTM 1997). Adicionalmente, y para determinar el modo de acción de los medios preparados, se realizó un estudio morfológico (MEB y EDS) de las superficies expuestas a fin de determinar la morfología superficial del ataque corrosivo, así como la composición y distribución de los productos de corrosión. Esto último se realizó ya que a pesar del uso intensivo de inhibidores en la producción de petróleo, en la mayoría de los casos el mecanismo de acción hacia los microconstituyentes del acero se desconoce.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización fisicoquímica del agua

Los análisis fisicoquímicos de las aguas reflejaron, que estas tienen un alto contenido de cloruros que de acuerdo a la Norma ASTM D-512 1999, este valor está dentro del rango de parámetros establecidos entre 26.000 y 36.000 mg l⁻¹ para ser considerada esta agua como corrosiva (Smith 1941). Sin embargo, si se asocia el pH encontrado y las sales asociadas que contienen un alto nivel de minerales, en particular magnesio calcio, su tendencia a ser incrustantes es mayor. Esto se confirma con los resultados obtenidos de dureza total (dureza cálcica más dureza magnésica) como se establece en la Tabla 1, dando como resultado que las aguas del JOA-102 son muy duras, causando incrustaciones severas a las tuberías de producción, provocando una reducción de su diámetro, disminución de la transferencia de calor e induciendo a corrosión localizada.

Tabla 1. Interpretación de tipo de dureza existente en aguas de estudio.

Dureza como CaCO ₃ (mg.l ⁻¹)	Interpretación
0-75	agua blanda
75-150	agua poco dura
150-300	agua dura
> 300	agua muy dura

En la Tabla 2 se muestran las concentraciones de hierro (3,95 mg l⁻¹) y manganeso (0,552 mg l⁻¹). De acuerdo a estudios realizados a nivel ambiental (Smith 1941) se establece que los niveles superiores a 0,3 mg l⁻¹ para hierro y 0,5 mg l⁻¹ para manganeso respectivamente, son factores que contribuyen al desarrollo de un proceso de corrosión microbiana. Por otra parte la cantidad de sulfatos determinados fue de 27,00 mg l⁻¹, valor que está por encima de 25 mg l⁻¹ (rango permitido), siendo éste un elemento fundamental como fuente de carbono necesario para el crecimiento, síntesis y metabolismo de las bacterias sulfato reductoras.

En la Tabla 3 se muestran los valores resultantes de la medición de gases CO₂ y H₂S en cabezal de pozo del JOA-102, demostrándose que el mecanismo de corrosión por gas CO₂ es severo ya que se encuentra en un rango mayor de 30 psi, y que el mecanismo de corrosión por H₂S es bajo de acuerdo a la presión parcial obtenida de 0,02 < psi, determinándose así que estos factores tienen incidencia en el problema de la corrosión en el pozo en estudio (Bruzual 2008).

Tabla 2. Análisis fisicoquímico del agua asociada al crudo proveniente del pozo JOA-102.

Análisis	Resultados
pH	7,59
Temperatura	37,22 °C
Hierro	3,95 mg l ⁻¹
Sulfato	27,00 mg l ⁻¹
Cloruro	39.050 mg l ⁻¹
Manganeso	0,552 mg l ⁻¹
Alcalinidad	101 mg l ⁻¹
Dureza total	2852 mg l ⁻¹
Dureza cálcica	900 mg l ⁻¹
Dureza magnésica	1952 mg l ⁻¹

Tabla 3. Medidas de gases de CO₂ y H₂S y sus mecanismos de corrosión.

Análisis	Resultados
H ₂ S	20 mg l ⁻¹
PH ₂ S	0,02
CO ₂	4%
PCO ₂	48,2 psi (corrosión severa)

Aislamiento e identificación de bacterias sulfato-reductoras

De la muestra de agua recolectada se pudo determinar que en el pozo JOA-102 efectivamente se detectó la presencia de grupos bacterianos anaeróbicos reductores de sulfato, donde el número de colonias presentes alcanzó un crecimiento de 100.000 BSR/mL en las dos de las tres series como se puede constatar en la Figura 1, en la cual se puede observar el ennegrecimiento del agua y sedimento, así como por el olor característico a sulfuro de hidrógeno (H₂S), el cual se produce generalmente, por la descomposición anaeróbica de compuestos orgánicos que contienen azufre o por la reducción bacteriana del sulfato, resultando ser un gas ácido altamente corrosivo soluble en agua, donde se comporta como un ácido fuerte. Este compuesto precipita al combinarse con metales pesados y forma, en la mayoría de los casos, una película negra de sulfuro de hierro (FeS), ocasionando pérdidas localizadas de metal. Este ennegrecimiento no sólo sirve como un indicador de la presencia de reducción de sulfato, sino que el hierro lo recoge y detoxifica el sulfuro, haciendo posible el crecimiento de productos celulares mayores.

Evaluación y determinación de concentración mínima inhibitoria (CMI) del biocida THPS

En la Tabla 4, se muestran los resultados del THPS evaluado en las aguas de producción

asociadas al pozo JOA-102, a dosis de 10,30 y 50 ppm y un tiempo mínimo inhibitorio de 21 días (3 semanas), presentando un control total en el crecimiento de colonias de bacterias sulfato reductoras en las tres semanas de incubación disminuyéndola de 100.000 BSR ml⁻¹ a 0 BSR ml⁻¹ con las concentraciones de biocida de 30 y 50 ppm, teniendo una eficiencia del 100% y disminuyendo la eficiencia en un mínimo porcentaje en dosis de 10 ppm, el cual presentó un control total en el crecimiento de colonias en los 21 días de incubación de 100 000 BSR ml⁻¹ a 10 BSR ml⁻¹ la cual no es considerada como un factor de crecimiento.

Por otro lado, la capacidad de penetración de este biocida cumple con el criterio pre-establecido y, por lo tanto, debe ser el más conveniente para ser evaluado en las industrias petroleras que presentan problemas de corrosión por BRS, debido a su gran efectividad por sus componentes esenciales aptos para este tipo de bacterias. Además se recalca que las concentraciones obtenidas en el laboratorio es un estimado inicial y la concentración final vendrá dada por la capacidad de penetración del biocida en el campo.

Caracterización por Microscopia Electrónica de Barrido del Acero J55

En la Tabla 5, se muestra la composición química nominal de la tubería API-J55, donde se puede observar que presenta un porcentaje de carbono menor al 0,3% en la aleación, lo que corrobora la presencia de un acero de bajo carbón.

De acuerdo con las micrografías obtenidas por MEB, el acero API J55 es suministrado en condición de normalizado, presentando una microestructura parcial de granos oscuros pertenecientes a la ferrita (35%) y colonias de perlita laminar fina (65%) con algunas inclusiones aisladas ricas en Al, posibles aluminatos, tal como se puede apreciar en los espectros correspondiente a las zonas indicadas en las fotomicrografías que se presentan en la Figura 2.

Las propiedades físicas del acero y su comportamiento a distintas temperaturas varían según la cantidad de carbono y su distribución en el hierro. Antes del tratamiento térmico, la mayor parte de los aceros son una mezcla de tres microconstituyentes la ferrita, blanda y dúctil; la cementita, dura y frágil; y la perlita, una mezcla de ambas y de propiedades intermedias. Cuanto mayor es el contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de ferrita y mayor la de perlita (Sidney 1964).

Figura 1. Crecimiento bacteriano 100.000 BSR ml⁻¹.

Tabla 4. Medidas de gases de CO₂ y H₂S y sus mecanismos de corrosión.

Semana de tratamiento	Biocida	10 ppm	30 ppm	50 ppm
1	THPS	10	0	0
2		10	0	0
3		10	0	0

Tabla 5. Composición química de las aleaciones estudiadas en % en peso.

Muestra	C	S	P	Si	Mn	Ni	Mo	Al
API J-55	0,29	0,011	0,018	0,21	1,16	<0,04	0,2	0,043

Figura 2. Detalles microestructurales del acero API J55 y microanálisis de los puntos indicados en las fotomicrografías: (a) Microestructura constituida de perlita y ferrita proeutectoide, (b) Microanálisis en zona ferrítica, (c) Inclusión en zona ferrítica, (d) Microanálisis de la inclusión anterior rica en aluminio.

Ensayos Electroquímicos

Los ensayos electroquímicos se iniciaron mediante la determinación del potencial a circuito abierto, a fin de establecer un potencial base similar para cada ensayo hasta que el sistema alcanzara un potencial estable.

Los potenciales de corrosión medidos respecto a la condición del biocida, muestran un recorrido hacia la parte más positiva, este cambio en el potencial es característico de biocidas de tipo anódico/catódico, las velocidades de corrosión van disminuyendo cuando se incrementa la dosis del biocida, la cual forma una película protectora resistente que posee la capacidad para adaptarse al consorcio bacteriano, en este caso BSR, después de un prolongado período de dosis de tratamiento, que reduce drásticamente el proceso de corrosión (Fig. 3, 4 y Tabla 6).

De las pruebas electroquímicas, se determinó que la velocidad de corrosión se reduce en 39,27% al utilizar el THPS con la dosificación óptima de 30 ppm, encontrándose una eficiencia de inhibición 100%.

En las superficies expuestas a las aguas con THPS se observaron picaduras diminutas en las

zonas ferríticas, especialmente en zonas con inclusiones o impurezas ricas en aluminio; sin embargo, las regiones perlíticas no presentaron picaduras y fueron cubiertas por un producto constituido principalmente por: P, S, Cl y Ca (Fig. 5).

De estas observaciones se dedujo que el biocida utilizado tiene una acción preferencial hacia las regiones perlíticas, que posiblemente por su heterogeneidad estructural facilita de nucleación y fijación de cristales del producto inhibitor de la acción bacteriana. Sin embargo, en las aguas sin THPS, estas mismas zonas perlíticas son sitios preferenciales para la formación de nichos de bacterias, ya que la morfología y topografía accidentada de las regiones perlíticas, constituyen una superficie perfecta para el anclaje del exopolímero excretado por las bacterias, sustancia que es vital para el hábitat bacteriano. Cabe destacar, que estas observaciones están en concordancia con lo establecido por Dugstad (1998), quien estudió la corrosión de aceros al carbono y determinó que el grado de protección de un inhibidor aumenta con todos aquellos factores que restrinjan el transporte de productos de reacción de la superficie y que puedan servir de anclaje a los productos de corrosión, formando una barrera protectora entre el metal y el medio.

Figura 3. Potenciales de equilibrio del acero al carbono API J-55 en medio BSR y con THPS.

Figura 4. Curvas de polarización potenciodinámica del acero al carbono J-55 en medio BSR con THPS.

Tabla 6. Parámetros electroquímicos del acero al carbono J-55 en un medio de BSR con aplicaciones de dosis de biocida THPS.

Biocida THPS (ppm)	I_{corr} ($\mu A cm^{-2}$)	E_{corr} (mV)	V_{corr} (mm años ⁻¹)
Blanco	76,10	-869,0	$896,7 \times 10^{-3}$
10	40,70	-804,0	$472,7 \times 10^{-3}$
30	30,30	-764,0	$351,8 \times 10^{-3}$
50	22,80	-614,0	$264,8 \times 10^{-3}$

Figura 5. Micrografías por MEB presentando la morfología superficial de las muestras expuestas al agua de yacimiento: (a) Sin biocida y (b) Con biocida THPS.

CONCLUSIONES

Se confirmó la presencia de bacterias sulfato reductoras en el yacimiento JOBO 2, en el pozo JOA 102 del campo Morichal Maturín.

Una comparación de los ensayos electroquímicos en un medio con BSR y en un medio inoculado con BSR más THPS, determinó la influencia significativa del biocida en la disminución de las velocidades de corrosión en el acero API J 55. El THPS exhibe una excelente actividad contra los problemas con microorganismos. En particular es extremadamente efectivo contra bacterias sulfato reductoras (BSR), causantes del sulfuro de hidrógeno que conlleva a procesos corrosivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS). 1997. Designation: G 5-87. Making potentiostatic and potentiodynamic anodic polarization measurements. USA, 04.02 pp. 9. DOI:10.1520/G0005-14R21.
- BRUZUAL Y. 2008. Uso de biocidas como agentes para controlar la corrosión inducida por bacterias sulfato reductoras (BSR) asociadas a las aguas de producción del pozo JOA-102 del Campo Jobo (PDVSA-Morichal), estado Monagas. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Química [Trabajo de Grado, Lic. Química], pp. 78.
- CHAPMAN J. 2003. Biocide resistance mechanisms. *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 51:133-138.
- COSTERTON JW, LASHEN ES. 1984. Influence of biofilm on efficacy of biocides on corrosion-causing bacteria. *Mater. Perform.* 23:13-17.
- DUGSTAD A. 1998. Mechanism of protective film formation during CO₂ corrosion of carbon steel. Paper No. 31, Corrosion. National Association of Corrosion Engineers. Houston, Texas, USA, pp. 11.
- GARCÍA A. 2006. THPS Diseño y fabricación de un valorador automático para la medida y dosificación de THPS. *Univ. Cienc. Tecn.* 2:17-20.
- HOPKINS P, UNGER M. 2005. Curso de integridad en evaluación de defectos en ductos de transporte de hidrocarburos. Fundación Concalidad, Tecnicontrol, Penspen Integrity, Bogotá, Colombia, Cap J, pp. 2.
- NORMA API RP-38. 1975. (Third Edition). "Recommended Practice for Biological Analysis of Subsurface Injection Waters". CIT. INTEVEP, Los Teques, Venezuela, pp. 7-11.
- NORMA ASTM D-512. 1999. Standard Test Methods for Chloride Ion In Water.
- NWV (NALCO WATER VENEZUELA). 1998. Tratamientos químicos en pozos pProductores de petróleo. Anaco, Venezuela, pp. 354.
- PELCZAR M. 1982. Microbiología. Cuarta edición. Mc Graw Hill, México DF, México, pp. 800.
- SIDNEY A. 1964. Introducción a la metalurgia física. Editorial McGraw-Hill, México DF, México, pp. 800.

SMITH E. 1941. Ambient communications and marketing. Agrilife extension Texas system. 1:4-5.

ZDENKO A, OYSTEIN B, CLEMENTS K. 2012. Microbes-oilfield enemies or allies? Oilfield Rev. Summer. 24(2):4-17.